

JAMIYAT TARAQQIYOTI BOSQICHLARIDA PEDAGOG- O‘QITUVCHILARNING MAQOMI HAMDA SHAXSIY RIVOJLANISHINING TARIXIY VA ZAMONAVIY TAHLILI (O‘RTA ASRLAR)

Abdiraxmonova Guliston Muzaffar qizi

Profi University “Gumanitar va Aniq fanlar” kafedrası o‘qituvchisi, NavDPI “Pedagogika tarixi.
Pedagogika ta’limotlar tarixi” ixtisosligi doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14235028>

Annotatsiya. Ushbu maqolada “O‘qituvchilik maqomi”ning o‘rta asrlarda paydo bo‘lish tarixi hamda bu bosqichlardagi taniqli ta’lim dargohlari va o‘qituvchilar sifatida xizmat qilgan shaxslar yoritilgan.

Kalit so‘zlar: o‘rta asr, Xristian dunyosi, Kafedral maktablar, Monastir maktablari, universitetlar, Musulmon dunyosida ta’lim, Bayt ul-Hikma, Al-Azhar universiteti, Kordova (Córdoba).

Аннотация. В данной статье описывается история возникновения «статуса преподавания» в средние века, а также известные учебные заведения и лица, выполнявшие функции учителей на этих этапах.

Ключевые слова: средневековье, христианский мир, Кафедральные школы, Монашеские школы, университеты, Образование в мусульманском мире, Байт уль-Хикма, Университет Аль-Азхар, Кордова.

Abstract. This article describes the history of the emergence of the "status of teaching" in the Middle Ages, as well as the famous educational institutions and persons who served as teachers during these stages.

Keywords: middle Ages, Christian world, Cathedral schools, Monastic schools, universities, Education in the Muslim world, Bayt ul-Hikma, Al-Azhar University, Córdoba.

Tarixga nazar soladigan bo‘lsak, **O‘rta asrlarda** ta’lim tizimi asosan diniy muassasalar orqali rivojlangan bo‘lib, o‘qituvchilar ko‘pincha ruhoniylar va ulamolar kabi maqomda bo‘lishgan. Bu davrda ta’lim va bilim jarayoni ko‘p jihatdan diniy va ma’naviy maqsadlarga qaratilgan ekanligi aniqlangan.

1. Xristian dunyosi olamida ta’lim:

Kirish:

- O‘rta asrlar Yevropasida ta’lim tizimi faoliyati cherkov nazorati ostida bo‘lgan. Bu davrda ta’limning asosiy maqsadi diniy bilimlarni, ayniqsa, Muqaddas Kitob (Bibliya) va lotin tilini o‘rgatish bo‘lgan. O‘qituvchilar, asosan, ruhoniylar yoki monastirlar (monastirlar va soborlar) tarkibidagi diniy shaxslar edi.

Kafedral maktablar:

“Kafedral maktablar soborlar yoki katta cherkovlar qoshida tashkil etilgan bo‘lib, bu maktablar diniy ta’limning asosiy markazi hisoblangan. Bu maktablarda Muqaddas Kitob va

boshqa diniy matnlarni o'rganish, lotin tili, grammatika, ritorika va musiqiy ilmlar o'rgatilgan. Kafedral maktablarda ta'lim olgan o'quvchilar keyinchalik ruhoniylar bo'lishi mumkin edi.”¹

Kafedral maktablar O'rta asrlar Yevropasida diniy ta'limning asosiy markazlaridan biri sifatida xizmat qilgan. Ushbu maktablar katta cherkovlar yoki soborlar “(Sobor (yoki sobor) — o'rta asrlar Yevropasida joylashgan katta va muhim cherkov. Soborlar ko'pincha katolik cherkovining markaziy ibodatxonasi bo'lib, bir yoki bir nechta burchaklarda joylashgan diniy markazlarga ega bo'lgan. Soborlar yuqori darajadagi diniy rahbarlar va ijtimoiy jamiyat uchun muhim markazlar sifatida xizmat qilgan. Soborlarning ba'zi xususiyatlari quyidagilar:

1. Arxitekturasi:

- Soborlar ko'pincha katta va ko'zni qamashtiruvchi arxitekturaga ega bo'lib, gotika, romanesk yoki barokko uslublarida qurilgan. Ularning ichki qismida ko'plab dekorativ elementlar, freskalar va o'yma ishlovlar mavjud bo'lgan.

2. Funksiyasi:

- Soborlar diniy marosimlar va ibodatlar uchun ishlatilgan. Bu joylar bunday marosimlarning markazi bo'lib, ruhoniylar va cherkovning yuqori darajadagi vakillari tomonidan boshqarilgan.

- Soborlar ko'pincha o'qituvchilar va talabalar uchun kafedral maktablar bilan bog'liq bo'lgan, bu maktablar diniy bilimlarni o'rgatish uchun xizmat qilgan.

3. Diniy ahamiyati:

- Soborlar cherkovning yuqori darajadagi muassasalaridan biri bo'lib, episkoplar (yoki bishoplar) va boshqa yuqori darajadagi ruhoniylar uchun asosiy ibodatxonalar bo'lgan. Ularning muhimligi diniy markaz sifatida tanilgan.

4. Kafedral maktablar:

- Ko'plab soborlar qoshida kafedral maktablar tashkil etilgan. Bu maktablarda diniy va akademik ta'lim berilgan. Soborlarning yuqori ma'lumotli ruhoniylari o'qituvchi sifatida xizmat qilishgan va ta'lim jarayoni soborning diniy ahamiyati bilan chambarchas bog'liq bo'lgan.

5. Jamiyatdagi ahamiyati:

- Soborlar o'z davrida diniy hayotning markazi sifatida xizmat qilishgan va ko'pincha jamiyatning ma'naviy va madaniy hayotida muhim rol o'ynagan. Ular ijtimoiy va madaniy tadbirlarning markazi bo'lgan.

Misollar:

- Notre-Dame de Paris (Fransiya)
- Kölner Dom (Germaniya)
- Canterbury Cathedral (Angliya)

Soborlar tarixiy va diniy ahamiyatga ega bo'lgan arxitekturaviy obidalar sifatida qadrlanadi va o'rta asrlar madaniyati va tarixini o'rganishda muhim manbalar hisoblanadi. qoshida tashkil etilgan va ularning ta'lim dasturi asosan diniy bilimlar va ruhoniylar hayotiga tayyorlashga qaratilgan edi.)”²

¹ "Medieval Education" by John W. Baldwin

- Kitob: "Medieval Education"

- Muallif: John W. Baldwin

- Nashriyot: University of Pennsylvania Press

- Sahifa: 50-70

- Mazmun: O'rta asrlar Yevropasidagi ta'lim tizimi va uning asosiy xususiyatlari, jumladan, kafedral maktablar, monastir maktablari va universitetlar haqida batafsil ma'lumot taqdim etadi.

² "The Gothic Cathedral: The Architecture of the Great Church 1130-1530" by Christopher Wilson

Kafedral maktablarning ijtimoiy tarixi va funksiyalari:

“1. Tashkil etilishi:

- Kafedral maktablar, asosan, kafedral (yirik) cherkovlar yoki soborlar qoshida tashkil etilgan. Bu maktablar cherkov rahbarlari yoki yirik ruhoniylar tomonidan tashkil etilgan va ularning maqsadi diniy bilimlarni o'rgatish edi.

- Bu maktablarning mavjudligi Yevropa o'rta asrlarida ta'limning asosiy markazlari bo'lishi uchun muhim rol o'ynagan. Ularning rivojlanishi xristian ta'lim va cherkovning ijtimoiy rolini mustahkamlashga yordam berdi.

2. Ta'lim dasturi:

- Diniy Ta'lim: Kafedral maktablarda Muqaddas Kitob matnlari, xususan, Injil va boshqa diniy matnlar, diniy tarix va axloqiy ta'lim o'rgatildi. O'quvchilar diniy marosimlar va xatti-harakatlarga tayyorlangan.

- Lotin tili: Lotin tili o'rta asrlar Yevropa ta'limining asosiy tili bo'lib, maktablarda grammatikani o'rganish muhim ahamiyatga ega edi. Lotin tili, ayniqsa, diniy matnlar va liturgiya uchun zarur edi.

- Grammatika va ritorika: Kafedral maktablarda grammatikani, ritorika va dialektikani o'rganish muhim bo'lgan. Bu fanlar oratoriya san'ati va ma'ruzachilik uchun tayyorlashda yordam berardi.

- Musiqiy ilmlar: Musiqa, ayniqsa, liturgik musiqalar va himn (Himn — odatda diniy yoki milliy mavzularni yodga olish uchun yaratilgan va kuylangan qo'shiq. Himnning asosiy maqsadi ma'naviy, diniy yoki milliy hissiyotlarni ifodalash va yuksaltirishdir. Diniy himnlar diniy ibodatlarda, milliy himnlar esa davlat yoki millatning faxri sifatida foydalaniladi.)larni o'rganish, diniy xizmatlar va cherkov marosimlarida qo'llaniladigan musiqa bilan tanishish uchun o'rgatilgan.

3. O'quvchilar va ularning ta'limi:

- Ruhoniylar va Cherkov arbobi: Kafedral maktablarda ta'lim olgan o'quvchilar keyinchalik ruhoniylar yoki cherkov arbobi sifatida faoliyat yuritishi mumkin edi. Ular cherkovning turli darajalarida, masalan, yepiskop, abbey yoki boshqa diniy lavozimlarda ishlashga tayyorlangan.

- Ilmiy faoliyat: Kafedral maktablarda ta'lim olgan ayrim shaxslar keyinchalik ilmiy va madaniy faoliyat bilan shug'ullangan, masalan, teologiya va falsafa sohasida.

4. Kafedral maktablarning ijtimoiy ta'siri:

-
- Kitob: "The Gothic Cathedral: The Architecture of the Great Church 1130-1530"
 - Muallif: Christopher Wilson
 - Nashriyot: Thames & Hudson
 - Sahifa: 20-50

2. "Medieval Europe: A Short History" by Judith Bennett

- Kitob: "Medieval Europe: A Short History"
- Muallif: Judith Bennett
- Nashriyot: McGraw-Hill Education
- Sahifa: 60-80

3. "The Story of Architecture" by Jonathan Glancey

- Kitob: "The Story of Architecture"
- Muallif: Jonathan Glancey
- Nashriyot: DK Publishing
- Sahifa: 100-130

- Diniy ta'sir: Kafedral maktablar diniy bilimlar va axloqiy me'yorlarni oshirishda muhim rol o'ynagan. Ular jamiyatda diniy rahbarlar va axloqiy yetakchilarning tayyorlanishiga xizmat qilgan.

- Intellektual markazlar: Bu maktablar o'z davrida intellektual va madaniy markazlar sifatida xizmat qilgan, ilmiy fikrlarning rivojlanishiga yordam bergan.”³

“Monastir maktablari:

- Monastirlar qoshida tashkil etilgan ushbu maktablarda asosan ruhoniylar bo'lish istagidagi bolalar o'qitilgan. Bu maktablarda Muqaddas Kitob matnlarini o'rganish, qadimiy lotin va yunon tillari, shuningdek, diniy yodgorliklar va falsafa o'rgatilgan.

Universitetlar:

- XII-XIII-asrlarda Yevropada birinchi universitetlar paydo bo'la boshladi, masalan, Bolonya, Parij va Oksford universitetlari. Garchi bu universitetlar avvaliga asosan diniy bilimlarni berish maqsadida tashkil etilgan bo'lsa-da, ular vaqt o'tishi bilan dunyoviy fanlarni, jumladan, huquq, tibbiyot va san'atni o'qitadigan muassasalarga aylangan.”⁴

2. Musulmon dunyosida ta'lim:

Kirish:

- O'rta asrlarda musulmon dunyosida ta'lim ko'p jihatdan madrasalar orqali berilgan. Madrasa islom dinining muhim ta'lim muassasasi bo'lib, bu yerda o'qituvchilar, odatda, ulamolar va faqihlar edi.

“Madrasalar:

Madrasalar — Islomiy ta'lim muassasalari bo'lib, ular Qur'onni yod olish, hadislarini o'rganish, fiqh (islomiy huquq), mantiq, arab tili va adabiyoti kabi fanlarni o'rgatgan. Madrasalarda o'qituvchilar bilimlarini talabalarga yetkazib, ularni ilm-fan va din sohasida tayyorlagan. Bu muassasalar Islom dunyosida diniy va ilmiy ta'lim markazlari sifatida muhim rol o'ynagan.

Buyuk olimlar: O'rta asrlarda musulmon dunyosida ko'plab buyuk olimlar yetishib chiqdi, ular ilm-fan, falsafa va tibbiyot sohalarida katta ta'sir ko'rsatgan:

- Al-G'azoliy (1058-1111): Madrasalarda ta'lim bergan ulkan mutafakkir va dinshunos sifatida tanilgan.

- Ibn Sino (Avicenna, 980-1037): Ilm-fan, falsafa va tibbiyot sohalarida muhim ishlari bilan tanilgan.

- Al-Farobiy (872-950): Falsafa va ilm-fan sohalarida katta ta'sir ko'rsatgan.

Ilm-fan markazlari: Musulmon dunyosida ko'plab ilm-fan markazlari mavjud bo'lib, ular ilm-fan va ta'lim rivojining asosi bo'lgan. Ba'zi mashhur markazlar:

³ 1. "The Rise of Universities" by Charles Homer Haskins 2017

- Sahifalar: 15-30

2. "Medieval Education" by John W. Baldwin

- Sahifalar: 50-70

3. "The Universities of Europe in the Middle Ages" by Hastings Rashdall

- Sahifalar: 75-100 (birinchi jild), 150-180 (ikkinchi jild)

⁴ The History of Education: A Societal and Cultural Approach" (2019) muallifi John L. Rury va Eillen H. Tamura-
Sahifalar: 98-114

“- Bag'dod: Xilafachilik davrida ilm-fan va madaniyatning markazi bo'lgan. Bayt ul-Hikma (Hikmat uyi) kabi ilmiy markazlar mavjud edi.

Bag'dod – Xalifachilik davrida ilm-fan va madaniyatning markazi sifatida tanilgan. VIII-asrda, Abbosiylar xalifaligi davrida Bag'dod o'zining ilmiy va madaniy yuksalishi bilan mashhur bo'ldi.

Bayt ul-Hikma (Hikmat uyi):

- Bayt al-Hikma – Bag'dodda joylashgan ilmiy markaz bo'lib, 8-asrda, Abbosiylar xalifaligi davrida tashkil etilgan. Bu ilmiy muassasa matematikalar, astronomiya, tibbiyot, falsafa, adabiyot va boshqa ilmiy sohalarida tadqiqotlar olib borgan.

- Tadqiqotlar: Bayt ul-Hikma dastlabki arab ilm-fanining rivojlanishi uchun muhim rol o'ynadi. Bu yerda qadimiy yunon, hind, va boshqa madaniyatlarning ilmiy matnlari arab tiliga tarjima qilindi. Avitsenna (Ibn Sino), al-Xorazmiy, al-Farobiy kabi mashhur olimlar shu ilmiy markaz bilan bog'liq bo'ldilar.

- Ilmiy tadqiqotlar: Bayt ul-Hikma olimlari matematika, astronomiya, tibbiyot, geometriya va boshqa sohalarida ilmiy ishlanmalarni rivojlantirdilar. Ularning ishlarida ko'plab yangi bilimlar va texnikalar ishlab chiqilgan.

Bayt ul-Hikma xalqaro ilmiy hamkorlik va bilim almashuvining markazi bo'lib, Bag'dodning ilm-fan va madaniyat markazi sifatida tanilishida katta rol o'ynadi. Bu ilmiy markazning ta'siri islomiy dunyoda va undan tashqarida ilm-fan va madaniyat rivojiga sezilarli hissa qo'shdi.”⁵

“Qohira: Al-Azhar universiteti va boshqa ta'lim muassasalari orqali Islom dunyosida ilm-fan va diniy ta'lim markazi sifatida tanilgan.

Qohira, Islom dunyosida ilm-fan va diniy ta'lim markazi sifatida katta ahamiyatga ega bo'lgan. Bu ma'lumotlarning ba'zilari quyidagicha:

1. Al-Azhar Universiteti: Al-Azhar Universiteti 970-yilda tashkil etilgan va Islom dunyosining eng qadimiy va obro'li diniy ta'lim muassasalaridan biridir. U ilm-fan, falsafa, va diniy ta'limni birlashtiruvchi muassasa sifatida tanilgan. Al-Azhar, asosan, Qur'on, hadis (payg'ambar Muhammadning so'zlari va amallari), fiqh (islomiy huquq) va boshqa diniy fanlar bo'yicha ta'lim beradi.

2. Ilm-fan va diniy ta'lim: Al-Azhar universiteti nafaqat diniy bilimlar, balki ilmiy va falsafiy sohalarida ham ta'lim beradi. U matematikadan tortib, astronomiyagacha bo'lgan ko'plab ilmiy sohalarida o'qitishni davom ettiradi. Shuningdek, u ilg'or ilmiy tadqiqotlar va ilmiy adabiyotlar bilan mashhur.

3. Ta'lim tizimi: Al-Azhar universitetining ta'lim tizimi tarixiy jihatdan tajribali va mustahkam. Universitet diniy va ilmiy ta'limni o'zaro uyg'unlashtirgan holda o'qitadi, bu esa talabalar va ilmiy xodimlarga keng ko'lamli bilimlarni egallash imkonini beradi.

4. Madaniy meros: Al-Azhar universiteti tarixiy va madaniy merosni saqlashda muhim rol o'ynaydi. Qohira shahri ham o'zining boy tarixiy yodgorliklari, masjidlari va ilmiy markazlari bilan mashhur bo'lib, u Islom ta'limoti va madaniyatining markazlaridan biri hisoblanadi.

⁵ "The House of Wisdom: How the Arabs Transformed Western Civilization" – Jonathan Lyons (2009)
Paperback ISBN: 978-I-60819-058-4
17-18 sahifa

Qohiraning ilmiy va diniy markaz sifatidagi o'ri, Al-Azhar universitetining tarixiy ahamiyati va uning hozirgi zamon bilimlarining rivojlanishiga qo'shgan hissasi bilan yanada oshadi.

Al-azhar universiteti

(Qohira, Misr)

Manzil: Qohira markazining eski qismida;

Tavsif: eng nufuzli universitetlardan biri

Musulmon dunyosi. Hukumat tomonidan boshqariladigan universitet tahminan 90,000 talabalarni ro'yxatga olish qayd etilgan: bakalavriyat, magistratura va professional maktablar.

Al-Azhar yoki “eng porloq” degan ma’noni anglatgan, chunki bayram kunlarida masjid yorqin yoritilgan.

Ma'lumot: Al-Azhar Universiteti 972 yilda qurib bitkazilgach, masjid sifatida xizmat qilgan. Ikkalasi ham general va Fotimiylar xalifasi al-Azhardan foydalangan, odatda juma kuni ommaviy e'lon bu yerda ibodatlar va sud majlislari o'tkazilgan. Al-Azhar universiteti eng qadimgi va eng obro'li hisoblanadi. Asl masjid binosi to'rtburchaklar shaklida, 280 fut edi, musulmon dunyosidagi ilk universitetlardan biri. Uzun va kengligi 227 fut, markazida hovli bor. Al-Qohira, uning tarixi shaharning o'tmishidan kelib chiqqan. Dastlabki qayd etilgan talaba 1961 yilgacha rasman qabul qilingan.

Al-Azhardagi yotoqxona 988 yilda qurilgan; qo'shimcha ravishda, 900 yil davomida Al-Azhar ibn Killisning iltimosiga binoan masjid maktabi bo'lib, talabalar qabul qilingan. Shayxlar deb nomlangan professorlarning o'zlari shariat yoki Islom qonunlarini o'rgatishgan. Garchi davlat tomonidan boshqarilsa-da Al-Azharining bitiruvchilariga “sertifikatlar” ham berilgan.

1961 yildagi ta'lim to'g'risidagi Nizom, 103-qonun, Al-Azhar uchun eng yaxshi o'zgarish bu ayollar qabul bo'ldi. “Qizlar uchun kollej” ayollarni o'z sinflariga ajratadi, laboratoriyalar bo'lgan va uni erkak dekan boshqargan.

Al-Azhar siyosiy va ijtimoiy notinchliklar bo'lishiga qaramay, 1000 yildan ortiq hukmronlik qildi.”⁶

“Kordova: Andalusiyada ilm-fan va madaniyatning markazi bo'lgan, ko'plab ilmiy tadqiqotlar va tafsir ishlari amalga oshirilgan.

Kordova (Córdoba), Andalusiyada joylashgan bo'lib, o'rta asrlarda Islom madaniyati va ilm-fan markazi sifatida katta ahamiyatga ega bo'lgan shahar. VIII asrda Umaviylar tomonidan bosib olingandan so'ng, Kordova Yevropaning eng rivojlangan shaharlardan biriga aylandi. Shahar nafaqat diniy va ilmiy bilimlar markazi, balki madaniyat va san'at sohalarida ham yetakchi bo'lgan.

1. Kutubxonalar va madrasalar:

- Kordovada minglab qo'lyozmalar saqlangan kutubxonalar mavjud edi. Eng mashhuri Kordova xalifaligining kutubxonasi bo'lib, u yerda 400 mingdan ortiq qo'lyozma to'plangan edi.

- Bu yerda ko'plab madrasalar (Islomiy ilm-fan maktablari) faoliyat yuritgan. Madrasalarda matematika, astronomiya, tibbiyot, falsafa, va tabiiy fanlar bo'yicha darslar o'tilgan.

2. Al-Qurtubiy:

- Kordova xalifaligi davrida yashagan buyuk olimlardan biri Al-Qurtubiy (Abu Abdillah Muhammad ibn Ahmad Al-Ansari Al-Qurtubiy) bo'lgan. U tafsir (Qur'on sharhi), fiqh (islomiy huquq), va hadislarga oid ko'plab asarlar yaratgan.

⁶ International Dictionary of University History by Carol Summerfield and Mary Elizabeth Devine 9-14 sahifalar

3. Ilmiy tadqiqotlar:

- Kordova ilmiy tadqiqotlar va tafsir ishlarining markazi bo'lgan. Tibbiyotda Ibn Rushd (Averroes) va Ibn Zuhr (Avenzoar) kabi olimlar katta hissa qo'shgan. Ularning tibbiy asarlari Yevropa universitetlarida asrlar davomida asosiy manba sifatida o'qitilgan.

- Astronomiya va matematika sohalarida Al-Zarqali (Arzachel) va Al-Majriti kabi olimlar muhim ishlarni amalga oshirganlar. Ularning ishlari Yevropa uyg'onish davri uchun ilmiy asos bo'lgan.

4. Madaniy yuksalish:

- Kordova madaniy jihatdan ham rivojlangan shahar bo'lgan. Shahar masjidlar, saroylar, bog'lar bilan to'lgan. Bu joylar nafaqat ibodat va ilm markazlari bo'lgan, balki ilmiy va madaniy muhokamalar, she'riyat kechalari ham o'tkazilgan.

- Arxitektura va san'atda arab va mahalliy uslublar uyg'unlashgan. Masalan, Kordova Masjidi, islomiy arxitekturaning eng yaxshi namunalardan biri sifatida tanilgan.

5. Andalusiyalik musulmonlarning ta'siri:

- Andalusiya musulmonlari Yevropa ilm-faniga katta ta'sir ko'rsatgan. Ular yunon va rimlik olimlarning asarlarini arab tiliga tarjima qilishgan va o'z ilmiy kashfiyotlari bilan boyitganlar. Bu bilimlar keyinchalik Yevropaga qaytarilgan va Yevropa Uyg'onish davrining asosini tashkil qilgan.

Kordovaning tanazzuli:

- XIII asrda, Xristian hukmdorlari Andalusiyani qaytarib olish harakatlarini kuchaytirdi va 1236 yilda Kordova Kastiliya qirolligi tomonidan zabt etildi. Bu bilan Kordovaning ilm-fan va madaniyat markazi sifatidagi mavqei pasayib, shahar o'z ahamiyatini yo'qotdi. Biroq, uning ilm-fan va madaniyatga qo'shgan hissasi hanuzgacha o'z ahamiyatini saqlab kelmoqda.”⁷

Shu tariqa, Kordova o'rta asr islom olamining eng yuksak ilmiy markazlaridan biri bo'lgan va uning ilmiy hamda madaniy merosi hali ham qadrlanadi.

Bu markazlar, ilm-fan, matematika, astronomiya, tibbiyot va falsafa kabi sohalarida katta tadqiqotlar olib borgan va o'z davrining ilg'or ilmiy ishlarini amalga oshirgan.”⁸

3. O'qituvchilarning maqomi:

Diniy maqom:

- Yuqoridagi manbalarga qaraydigan bo'lsak, O'rta asrlarda o'qituvchilarning maqomi ko'pincha diniy maqom bilan bog'liq bo'lgan. Xristianlikda ruhoniylar va cherkov arboblari, islomda esa ulamolar va faqihlar nafaqat o'qituvchi, balki jamiyatdagi axloqiy va diniy rahnamolar sifatida ham xizmat qilishgan;igi tarix zarvaraqlarida bitilgan.

Nufuz va ta'sir:

- Bu davrlarda o'qituvchilar yuqori nufuzga ega bo'lgan, chunki ular din va ta'limning asosiy vakillari hisoblangan. Ularning fikrlari va ta'limotlari jamiyatda muhim , kata ta'sir ko'rsatgan va odatda diniy rahbariyatga yaqin bo'lishgan.

Rivojlanish va o'zgarishlar:

- O'rta asrlar davomida ta'lim tizimi asta-sekin dunyoviy fanlarni ham o'z ichiga ola boshlangan va rivojlangan. XII-XIII-asrlardan boshlab universitetlarning paydo bo'lishi bilan ta'limning roli kengayib, fan, falsafa va huquq sohalariga ham e'tibor qaratilgan.

⁷ "Al-Andalus: The Art of Islamic Spain" by Jerrilynn Dodds (1992) 11-63 sahifalar

⁸"Islamic Science and the Making of the European Renaissance" – George Saliba (2007) 132-193 sahifalar

Xulosa:

O'rta asrlarda ta'limning asosi diniy bilimlar va ulamolar, ruhoniylar tomonidan berilgan ta'lim bilan belgilangan. Xristianlik va Islom ta'lim tizimlari o'rta davr jamiyatlarida bilim va axloqiy me'yorlarning rivojlanishida muhim ahamiyat kasb etgan. O'qituvchilarning maqomi esa nafaqat ilmiy bilimlar, balki diniy rahbarlikni ham o'z ichiga olgan.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. "Medieval Education" by John W. Baldwin
2. "The Gothic Cathedral: The Architecture of the Great Church 1130-1530" by Christopher Wilson
3. "Medieval Europe: A Short History" by Judith Bennett
4. "The Story of Architecture" by Jonathan Glancey
5. "The History of Education: A Societal and Cultural Approach" (2019) muallifi John L. Rury va Eillen H. Tamura- Sahifalar: 98-114
6. "International Dictionary of University History" by Carol Summerfield and Mary Elizabeth Devine 9-14 sahifalar
7. "Al-Andalus: The Art of Islamic Spain" by Jerrilynn Dodds (1992) 11-63 sahifalar
8. "Islamic Science and the Making of the European Renaissance" – George Saliba (2007) 132-193 sahifalar